

УДК: 336.71. 336.761

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАРНИ ТУЗИШ ВА АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВЛАРИНИ ЎТКАЗИШНИНГ АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Исмоилова Умида

Иктисодиёт факультети, 2-курс, 208-гурух талабаси
ТИКХММИ МТУ

Темирханова Мутабар Жураевна

Илмий раҳбар, Dsc, доцент,
Бухгалтерия ҳисоби ва аудит
mutabarchik@mail.ru

Аннотация. Мақолада акциядорлик жамиятларида молиявий ҳисоботларни тузиш ва аудиторлик текширувларини ўтказишнинг амалий жиҳатлари, молиявий ҳисобот ахборотларининг ишончлилигини таъминлаш мақсадида ҳисоб сиёсатини тузиш хусусиятлари, молиявий ҳисобот аудитини ўтказишда далилларни тўплаш, молиявий ҳисоботни текшириш натижалари бўйича аудиторлик хулосасини тузиш тартиби ёритилган.

Калит сузлари: Молиявий ҳисоботларни халқаро стандартлар, аудит, молиявий ҳисобот.

Ўзбекистон Республикасида кейинги йилларда барча соҳалар каби бухгалтерия ҳисоби соҳасида ҳам кенг кўламли ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Хусусан, бухгалтерия ҳисоби ишларини юритиш ҳамда молиявий ҳисоботларни тузиш халқаро стандартлар талаблари даражасида ташкил этилмоқда. Бундан ташқари бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларининг қоидалари молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари талабларига мослаштирилмоқда. Мазкур ҳолатлар бухгалтерия ҳисобида қўлланиладиган асосий ҳужжатлардан бири бўлган ҳисоб сиёсатига ҳам тааллуқлидир.

Маълумки, ҳисоб сиёсати ҳар қандай хўжалик юритувчи субъектнинг ҳисобот даврида бухгалтерия ҳисоби ишларини юритишда қўлланиладиган қоидалар, усуллар ва талаблар мажмуасини ўз ичига мужассам этади. Ҳисоб сиёсатининг оқилона ва изчил тузилиши молиявий ҳисобот ахборотларининг ишончлилиги ва шаффофлиги ошишига хизмат қилади.

Бухгалтерия ҳисоби хўжалик юритувчи субъектда маблағлардан оқилона фойдаланиш, фаолият самарадорлигини ошириш, иқтисодий қарорлар қабул қилишда муҳим ўрин тутади. Бухгалтерия ҳисобининг ахборот ва назорат функциялари орқали кундалик ишлар бўйича ахборотлар шакллантирилади ва ҳисоботларда умумлаштирилади. Мазкур жараёнларнинг самарали йўлга қўйилишида ҳисоб сиёсати муҳим ўрин тутади.

Ҳисоб сиёсати кенг қамровли ҳужжат бўлиб, у молиявий, бошқарув ва солиқ ҳисоб мақсадларида тузилади. Молиявий ҳисоб мақсадларида ҳисоб сиёсатида қуйидаги асосий жиҳатлар кўриб ўтилади: хўжалик юритувчи субъект балансида мавжуд бўлган асосий воситаларни баҳолаш ва уларга амортизация ҳисоблаш тартиби ва усуллари; асосий воситалар бўйича таъмир харажатлари ҳисобини олиб бориш тартиби; узоқ муддатли инвестицияларни баҳолаш ва уларга доир ахборотларни очиб бериш тартиби; товар-моддий захираларнинг узлуксиз ва даврий ҳисобини олиб бориш тартиби; товар-моддий захираларни баҳолаш ва уларни таннархга олиб бориш тартиби; товар-моддий захираларнинг соф сотиш қийматини аниқлаш масалалари; мажбуриятларни таснифлаш ва уларни баҳолаш масалалари; даромад ва харажатларни тан олиш мезонлари ва уларга доир ахборотларни очиб бериш тартиби.

Бошқарув ҳисоби нуқтаи назаридан ҳисоб сиёсатида қуйидаги жиҳатлар кўриб чиқилади: маҳсулот таннархини калькуляция қилиш усуллари ва уларни қўллаш тартиби; трансферт баҳони шакллантириш тартиби; сегментар ҳисоботларни тузиш тартиби; зарарсизлик нуқтасини аниқлаш тартиби ва бошқалар.

Солиқ ҳисоби мақсадларида тузиладиган ҳисоб сиёсати Солиқ кодекси талабларига мос бўлиши керак. Мазкур ҳолатда қуйидаги масалалар ёритилиши шарт: солиқлар ва тўловларнинг турлари бўйича базанинг тўғри ҳисобланиши; фойда солиғи бўйича ҳисобот даврида чегириладиган ва чегирилмайдиган харажатларнинг таркиби; агар субъектларга солиқ

имтиёзлари тақдим этилган бўлса, уларнинг қўлланилиши; тақдим этилган солиқ имтиёзлари туфайли субъектда бўшаган маблағлардан фойдаланиш йўналишлари ва бошқалар.

Ҳисоб сиёсатини тузишда унинг ташкилий, техник ва услубий жиҳатларига ҳам эътибор қаратиш талаб этилади. Ҳисоб сиёсатининг ташкилий жиҳатларига бухгалтерия хизматининг қайси шаклда ташкил этилганлиги, ходимлар ўртасида мажбуриятларнинг тақсимланиши, бухгалтерларнинг малакавий даражалари кўриб чиқилади.

Молиявий ҳисоботнинг асосий мақсади ташқи фойдаланувчиларга хўжалик юритувчи субъект хусусида ишончли маълумотларни шакллантириш ҳисобланади. Ҳисоб сиёсати, ўз навбатида, молиявий ҳисоботда ахборотларнинг шаклланишига бевосита таъсир этади. Шу боисдан ҳисоб сиёсатини тузишда молиявий ҳисоботдан фойдаланувчиларнинг ахборот имкониятлари ҳам инобатга олиниши керак бўлади.

Хўжалик юритувчи субъектларда ҳисоб сиёсатини шакллантириш мураккаб жараён ҳисобланиб, у қуйидаги босқичларни қамраб олади (1-расм).

Ҳисоб сиёсатини тузишда, аввало, бухгалтерия ҳисоби объектлари таркибига аниқлик киритиш керак. Мамлакатимиз амалиётида бухгалтерия ҳисоби объектлари бўйича талаблар баланс тузилмасига биноан кетма-кетликда ҳисоб сиёсатида очиб берилади. Хусусан, узоқ муддатли активлар таркибида асосий воситалар, номоддий активлар, узоқ муддатли инвестициялар, капитал қўйилмалар, узоқ муддатли дебиторлик қарзлари келтирилади. Кейинги навбатда жорий активлар таркибида товар-моддий захиралар, дебиторлик қарзлари ва пул маблағлари бўйича ҳисоб сиёсати қоидалари белгиланади. Шундан сўнг хусусий капитал, мажбуриятлар, даромад ва харажатларга оид талаблар ёритилади.

Ҳисоб сиёсатини шакллантиришда унга таъсир этувчи омиллар кўриб чиқилиши шарт. Хусусан, ҳисоб сиёсатига хўжалик юритувчи субъектнинг ташкилий-ҳуқуқий структураси, фаолиятнинг кўлами ва мақсади, субъектда қабул қилинган молия стратегияси, ички назорат тизими ҳолати ва ташқи омиллар сезиларли даражада таъсир кўрсатади.

Ҳисоб сиёсатини ҳужжатлаштириш раҳбар буйруғи билан расмийлаштирилади. Бироқ ҳисоб сиёсатига ҳужжатлар айланиш жадвали, ишчи счётлар режаси ва бошқалар илова қилинади. Бундан ташқари активлар

ва мажбуриятлар алоҳида турларини баҳолашнинг методикаси ҳам сиёсатига илова тарзида берилиши мумкин.

1-расм. Ҳисоб сиёсатини шакллантириш босқичлари¹

1. Акциядорлик жамиятларида молиявий ҳисоботни шакллантиришда ҳисоб сиёсатини аҳамияти ўрганиш бўйича қуйидаги хулосаларга келинди:

1. Ҳисоб сиёсати акциядорлик жамиятида бухгалтерия ҳисоби ишларини ташкил этишда асосий ҳужжат ҳисобланади. Мазкур ҳужжат нафақат бухгалтерия ҳисоби ишларини юритишда, балки жамиятни бошқаришда ҳам муҳим ўрин тутади.

2. Ҳисоб сиёсатининг асосий мақсади бухгалтерия ҳисоби ишларини тўғри ташкил этиш ва ишончли молиявий ҳисоботни шакллантириш ҳисобланади. Бухгалтерия ҳисоби ишлари тўғри ташкил этилса, хўжалик юритувчи субъектда ички назорат тизими ва фаолият самарадорлигининг ошишига эришилади.

3. Ўзбекистонда молиявий ҳисобот халқаро стандартларининг жорий этилиши натижасида ҳисоб сиёсатини тузишга ҳам жиддий талаблар қўйилмоқда. Айниқса, халқаро стандартлар талабларига биноан активлар ва

¹ Муаллиф ишланмаси

мажбуриятларни баҳолашда илғор усулларнинг қўлланилиши молиявий ҳисоботнинг шаффофлиги ошишига хизмат қилади.

Далиллар тўплаш аудиторлик текширувининг асосий жараёнларидан бири ҳисобланади ҳамда текширилаётган хўжалик юритувчи субъект молиявий ҳисоботи ишончлилиги ва фаолият узлуксизлиги ҳақида фикр шакллантириш учун таҳлил натижаларини умумлаштириш ва ахборот тўплашни назарда тутати.

Аудиторлик далиллари аудитор томонидан хўжалик юритувчи субъект тўғрисида таҳлил қилинадиган маълумотлар бўлиб, уларни субъектнинг ўзидан ҳам, учинчи шахслардан ҳам олиш мумкин, шу асосда молиявий ҳисоботларнинг тўлиқлиги ва ишончлилиги ҳамда текширилаётган субъектнинг молиявий ҳолати тўғрисида тегишли фикр шаклланади.

Аудиторлик далилларини тўплашда таҳлилий амаллар энг кўп қўлланиладиган усул ҳисобланади. 2-расмда «Жиззахдонмаҳсулотлари» АЖ, «Асака дон маҳсулотлари» АЖ ва «Қува дон маҳсулотлари» АЖда молиявий ҳисобот кўрсаткичлари асосида тўловга лаёқатлилик таҳлили келтириб ўтилган.

расм. «Жиззахдонмаҳсулотлари» АЖ, «Асака дон маҳсулотлари» АЖ ва «Қува дон маҳсулотлари» АЖда тўловга лаёқатлилик коэффициенти­нинг ўзгариши

2-расм маълумотларига кўра, таҳлил қилинаётган корхоналарда тўловга лаёқатлилик кўрсаткичлари йилдан-йилга ошиб борган.

«Жиззахдонмаҳсулотлари» АЖда мазкур кўрсаткич 2017 йилда 0,85 га тенг бўлган бўлса, 2022 йилга келиб 1,31 га етган. «Асака дон маҳсулотлари» АЖда тўловга лаёқатлик коэффиценти 2017 йилда 0,84 га тенг бўлган бўлса, 2022 йилга келиб мазкур кўрсаткич 1,32 ни ташкил этган. «Қува дон маҳсулотлари» АЖда тўловга лаёқатлилик коэффиценти 2017 йилда 0,58 ни, 2022 йилда 1,06 ни ташкил этган.

3-расмда «Жиззахдонмаҳсулотлари» АЖ, «Асака дон маҳсулотлари» АЖ ва «Қува дон маҳсулотлари» АЖда молиявий мустақиллик коэффицентининг ўзгариши келтириб ўтилган.

3-расм. «Жиззахдонмаҳсулотлари» АЖ, «Асака дон маҳсулотлари» АЖ ва «Қува дон маҳсулотлари» АЖда молиявий мустақиллик коэффицентининг ўзгариши²

3-расм маълумотларидан кўришиб турибдики, «Жиззахдонмаҳсулотлари» АЖда молиявий мустақиллик коэффиценти 2017 йилда 0,01 га тенг бўлган бўлса, 2022 йилга келиб 0,37 га етган. «Асака дон маҳсулотлари» АЖда мазкур коэффицент 2017 йилда 0,04 га тенг бўлган бўлса, 2022 йилга келиб 0,34 ни ташкил этган. «Қува дон маҳсулотлари» АЖда аҳвол умуман бошқа ҳолатни ифодалайди. Мазкур корхонада 2017-2019 йилларда қопланмаган зарур ҳисобига хусусий капитал салбий кўринишга эга бўлган, натижада молиявий

² «Жиззахдонмаҳсулотлари» АЖ, «Асака дон маҳсулотлари» АЖ ва «Қува дон маҳсулотлари» АЖ молиявий ҳисоботлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

мустақиллик коэффициенти 0 қийматдан ҳам паст бўлган. Бироқ охири йилларда корхонада тақсимланмаган фойданинг ўсиши ҳисобига молиявий мустақиллик коэффициенти 0 қийматдан ошиб, 2022 йилда 0,12 ни ташкил этган.

Адабиетлар:

1. Темирханова М.Ж., Муминов О.Г.У.. Совершенствование бухгалтерского и налогового учета и отчетности в туристических компаниях в Республике Узбекистан. В сборнике: Совершенствование налоговой политики государства в условиях глобализирующейся экономики материалы Международной научной конференции. Редакционная коллегия: Е.Ю. Меркулова, Ю.Ю. Косенкова (ответственный редактор); Министерство образования и науки РФ, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. 2014. С. 267-275.

2. Темирханова М.Ж., Бакирова М.Ш.К. Совершенствование бухгалтерского учета и аудита объектов интеллектуальной собственности. В сборнике: Научные исследования в социально-экономическом развитии общества. Международная научно-практическая конференция научно-педагогических работников. 2019. С. 443-447.

3. Темирханова М.Ж., Особенности совершенствования учетной политики в туристических компаниях и национальной экономике. Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. № 2. С. 332-341.

4. Темирханова М.Ж., Акбаров Б. Совершенствование методики организации финансового учета в туристических компаниях. Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. № 3. С. 267-273.

5. Езиев Г.Л., Темирханова М.Ж.. Развитие бухгалтерского учета в условиях модернизации экономики Республики Узбекистан. Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. № 3. С. 224-231

6. Гойибназаров Ш.Г., Темирханова М.Д. Проблемы в совершенствовании и приближении к международным стандартам отчетности финансовых результатов в туристических компаниях. В сборнике: Тенденции развития мировой торговли в XXI веке. Материалы VIII Международной научно-практической конференции, посвященной 55-летию учебного заведения. 2019. С. 428-432.

7. Гайибназаров Ш.Г., Кабулов А.А., Темирханова М.Ж. Совершенствование методологии организации учета объектов интеллектуальной собственности. В сборнике: Инженерная экономика и управление в современных условиях. Материалы научно-практической конференции, приуроченной к 50-летию инженерно-экономического факультета. Ответственный редактор В.В. Жильченкова. 2019. С. 406-411.

8. МЖ Темирханова. Вопросы совершенствования финансовой отчетности в туристических компаниях на основе требований международных стандартов (IAS IFRS). Бюллетень науки и практики 4 (3), 217-223

9. Темирханова М.Ж. Проблемы в совершенствовании приближения к международным стандартам отчетности финансовых результатов в туристических компаниях. Калужский экономический вестник. 2018. № 4. С. 59-61.

10. Гайибназаров Ш.Г., Темирханова М.Ж. Теоретические основы учета и анализа объектов интеллектуальной собственности при переходе к инновационному развитию. Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. № 9. С. 290-297.

Research Science and Innovation House